

LA CAPACITACIÓN DEL DOCENTE: INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN EMPRENDEDORA DE LOS ESTUDIANTES; REALIDAD Y PERSPECTIVAS

TEACHER TRAINING: IMPACT ON THE ENTREPRENEURIAL TRAINING OF STUDENTS; REALITY AND PERSPECTIVES

AUTORES: Aida Castro Posligua ^{1*}

Ana Pasos Baño²

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: acastro@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 13 / 09 / 2019

Fecha de aceptación: 07 / 10 / 2019

RESUMEN:

El presente tiene como finalidad, divulgar la incidencia de la capacitación del personal docente en la formación emprendedora de los estudiantes, su contenido canaliza un diagnóstico de la situación existente en el recinto universitario objeto de estudio; que concreta la necesidad de buscar alternativas que satisfagan necesidades reales de los docentes, además se exponen acciones estratégicas, que de tenerse en cuenta por las autoridades pertinentes podrían potenciar las competencias profesionales de los docentes para enfrentar en el contexto de enseñanza aprendizaje de sus asignaturas, la formación emprendedora de los educandos, de manera tal que alcancen conocimientos que les permita al egresar, emprender nuevos negocios vinculados a la especialidad objeto de estudios, rentables y duraderos. Para el logro de los objetivos previstos, se aplicaron métodos derivados de la investigación científica, tales como la consulta a expertos y la revisión de documentos normativos, así como la técnica de encuesta, mediante la cual se recopiló la información requerida. Arribándose a la conclusión que en sentido general los docentes no contamos con las herramientas metodológicas que les permita interactuar en la formación

^{1*} Doctora En Ciencias De La Salud, Universidad Técnica de Babahoyo.

acastro@utb.edu.ec

² Doctora En Ciencias De La Salud, Universidad Técnica de Babahoyo.

ampasos@utb.edu.ec

empresarial de los estudiantes, los que incide de manera negativa en el empeño estudiado.

PALABRAS CLAVE: Capacitación, Formación, Emprendimiento, herramientas metodológicas.

ABSTRACT:

The purpose of this is to disseminate the incidence of teacher training in the entrepreneurial training of students, its content channels a diagnosis of the situation in the university campus under study; which specifies the need to seek alternatives that meet the real needs of teachers, in addition strategic actions are exposed, which if taken into account by the relevant authorities could enhance the professional competences of teachers to face in the context of teaching learning of their subjects, the entrepreneurial training of students, in such a way that they achieve knowledge that allows them to graduate, start new businesses linked to the specialty under study, profitable and durable. In order to achieve the planned objectives, methods derived from scientific research were applied, such as consulting experts and reviewing normative documents, as well as the survey technique, through which the required information was collected. Arriving at the conclusion that in general the teachers do not have the methodological tools that allow them to interact in the entrepreneurial training of the students, which negatively affects the endeavor studied.

KEYWORDS: Training, Training, Entrepreneurship, methodological tools.

INTRODUCCIÓN

La capacitación representa el proceso mediante el cual el docente adquiere un conjunto de habilidades y competencias profesionales útiles para la dirección pedagógica del proceso de enseñanza aprendizaje y para la vida en sentido general.

(Definición, 2019) “*La capacitación se define como el conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en una empresa. La capacitación les permite a los trabajadores poder tener un mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos, adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno*”.

La capacitación propicia el aumento y/o elevación de los conocimientos, esta demanda su programación a corto, mediano y largo plazo, según demandas y necesidades del profesor o personal administrativo de la docencia.

La educación es un elemento esencial, ya que es un proceso que dura toda la vida. Cada día descubrimos algo nuevo y sentimos la satisfacción de concretar el aprendizaje. Para los docentes, instructores y maestros no es suficiente que se haya concluido la formación universitaria, sino que es necesario actualizarse y participar en programas de capacitación que les permitan mantenerse al día en cuanto a los enfoques educativos, metodológicos y didácticos, los avances científicos y las tecnologías pedagógicas (Travieso, 2017)

Estudios realizados como preámbulo a la investigación que sustentó la escritura de esta obra científica, lleva al convencimiento que la formación del estudiante universitario, demanda la búsqueda constante de novedosas alternativas, que satisfagan los planes estratégicos trazados, como consecuencia del desarrollo social manifestado, estando este fenómeno muy vinculado con las políticas y otras consideraciones directrices, encargadas de sustentar el desenvolvimiento económico de la población.

Los estudiantes universitarios que se gradúan a menudo son entes de nueva ideas que aportan significativamente a la cultura empresarial y es importante que el medio social les de la importancia o motivación necesaria para que estos desarrollen capacidades emprendedoras, fomentar un espíritu emprendedor les dará a la sociedad la oportunidad de innovar y desarrollar nuevas estrategias de comportamiento y pensamientos (Ponce, 2018).

A pesar de los esfuerzos realizados por rectores y otros administrativos de la Educación Superior, en el país se aprecian falencias vinculadas a la formación emprendedora de los estudiantes en la carrera cursada, siendo las causas principales, según estudios diagnósticos realizados al respecto, la insuficiente preparación de los docentes para contribuir desde sus respectivas asignaturas y la carencia de lineamientos precisos emanados de los organismos superiores para la solución de la situación problemática existente, no solo en el Ecuador sino en la mayoría de los países en vía de desarrollo.

Sobre la temática expuesta en el artículo autores tales como César Vásquez César Vásquez, escribió: *La universidad, a través de sus*

proyectos y programas, debería ser quien plantee y posibilite que todos y cada uno de sus educandos, de manera transversal, en su proceso formativo deban adquirir las necesarias y suficientes destrezas y competencias que permitan convertirse en profesionales visionarios que viabilicen la creación de nuevas oportunidades y empresas (Vásquez, 2016).

En la cita se manifiesta de forma clara y precisa el papel que desempeña la universidad en la formación integral de las nuevas generaciones, formación que puede integrar como un componente más acciones de emprendimiento, lo que demanda una correcta y certera preparación del claustro de profesores.

Otro autor es Mario Dehter, el que señala: (Dehter, 2009) “En el proceso, media el talento del profesorado, la motivación y las características personales de los estudiantes y las condiciones ambientales donde se desenvuelve el proceso cognitivo primero y en donde se funda el emprendimiento”.

Dehter en la cita deja ver como la preparación del docente, condiciona de manera determinante las motivaciones de sus estudiantes, radicando precisamente en lo antes expuesto una de las ideas que llevaron a la selección del tema que avala la escritura del presente, el que se dirige a develar como la preparación del profesor puede crear la principal premisa, para la formación de jóvenes emprendedores.

Esther Ferrer de Fernández, expresó: (Esther Ferrer, 2017) enfatizó que “las pymes cumplen un rol fundamental en el desarrollo social y productivo del país por la aportación de bienes y servicios y, sobre todo, por la generación de empleo genuino que de ellas resulta”.

Asimismo, sostuvo que es clara la necesidad de beneficiar este sector de la economía productiva argentina para lograr un mejoramiento de los diversos sectores sociales que se encontrarían alcanzados por los empleos que las pymes podrían generar.

La preparación para elevar las potencialidades de las PYMES, como fuente de creación de nuevos negocios, y satisfacción de emprendedores y familiares, requiere de medios y herramientas metodológicas, que complementen la actividad a desarrollar por futuros emprendedores, sobre estas Fulano expresó: Una herramienta es todo aquello que usamos para ejecutar una determinada tarea o proceso de forma más eficiente, sea un programa

informático, una plantilla, o cualquier otra cosa. Visita nuestra selección de herramientas de gestión de proyectos

Una herramienta metodológica, puede verse como un recurso didáctico utilizado por el docente conjunto con sus alumnos, para fortalecer la dirección pedagógica del proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta consideraciones y otros criterios emanados de dicho proceso.

Los resultados expuesto en el presente están revestidos de una vital importancia, sí, se tiene en cuenta que las PYMES en el cantón Babahoyo representa una fuente de trabajo importante para su población, además de existir una profunda cultura al respecto, que puede consolidarse sí, se tiene en cuenta la contribución que puede dar la universidad Técnica de Babahoyo a tan importante empeño.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la investigación que proporcionó los datos que sirvieron de base a la escritura de esta obra, fueron aplicados métodos del nivel teórico y empírico de la Investigación Científica, mediante los cuales se logró recopilar y analizar los resultados derivados.

Métodos del nivel teórico

Análisis y síntesis: mediante el método se analizó consecuentemente las bases de datos procesadas.

Inducción deducción: sirvió como vía esencial para luego de valorada la información adquirida pudiéramos arribar a conclusiones propias, que posibilitaron la fundamentación de la investigación ya reseñada.

Método hipotético deductivo: proporcionó reflexiones acerca de la materia objeto de estudios, los que nos abrió las puertas a la formulación de las hipótesis de trabajo.

Métodos del nivel empírico

En el transcurso de la actividad investigativa descrita se utilizó la consulta a expertos, la que proporcionó sus criterios acerca de la estrategia elaborada para el logro de una óptima capacitación, dirigida a la formación de los educandos, para emprender negocios especializados a partir del perfil de los futuros egresados.

Métodos matemáticos y estadísticos.

Los elegidos sirvieron como sustento del procesamiento proporcionado a los datos logrados, mediante la aplicación de los métodos empíricos.

Coeficiente de Variación (CV): para determinar el grado de dispersión u homogeneidad de los criterios dados por los expertos.

Media aritmética (X): sirvió de complemento a la determinación del Coeficiente de Variación.

Desviación estándar (S): al igual que la media aritmética, fungió como complemento de la determinación del Coeficiente de Variación, además se aplicó para determinar los promedios de los resultados alcanzados.

Calculo porcentual: para precisar la distribución de los datos logrados.

Técnica

La encuesta se utilizó para recopilar la información de los expertos en relación a la estrategia objeto de evaluación teórica.

Además la técnica se utilizó con la finalidad de conocer el criterio de los docentes con respecto a sus habilidades y competencias para la formación emprendedora de los estudiantes.

Con el objetivo de corroborar el cumplimiento de los objetivos previstos, a partir del problema científico asumido se escogió la muestra que se caracteriza a continuación.

Caracterización de la muestra escogida.

Nótese como dato significativo que, del total de los docentes escogidos un número significativamente alto, nunca ha emprendido.

Tabla No. 1

Caracterización de la muestra de trabajo escogida									
Muestra	Master		PhD		Experiencia			Emprendimiento	
	Master	%	PhD	%	5 - 10	11 - 15	16 - 20	SÍ	NO
85	65	76,47	20	23,5	35	46	4	4	81

Fuente: Revisión de documentos oficiales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Principales resultados alcanzados en la investigación desarrollada.

Criterios y consideraciones de los docentes objeto de estudios, con respecto a sus habilidades y competencias, para enfrentar la formación de los estudiantes, con el fin de emprender nuevos, rentables y duraderos negocios en la especialidad estudiada.

Resultados generales de la encuesta aplicada a los profesores

Como refleja el contenido de la tabla que aparece a continuación, los docentes investigados están carente de capacitación para enfrentar, la formación de sus estudiantes, con vista a crear negocios rentables y duraderos.

Tabla No. 2

Resultados de la encuesta aplicada a profesores					
¿Ha recibido cursos cuya temática fuera el emprendimiento?					
SÍ	%			NO	
4	4,70			81	95,29
¿Ha tratado el tema de emprendimiento con sus alumnos?					
Siempre	%	Algunas veces	%	Nunca	%
		10	11,76	75	88,23
¿Cree que los estudiantes deben recibir información sobre emprendimiento, desde las asignaturas que imparte?					
SÍ	%			NO	%
79	92,94			6	7,05
¿Conoces egresados que al no encontrar trabajo hayan emprendido en especialidades ajenas a la estudiada?					
SÍ	%			NO	%
85	100				
¿Está capacitado para enseñar a emprender a sus estudiantes?					
SÍ	%			NO	%
2	7,05			83	97,64
¿Desea recibir cursos que lo capaciten para enseñar a sus estudiantes a emprender?					
SÍ	%			NO	%
81	95,29			4	4,70

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes

Estrategia dirigida a la capacitación de los docentes, para desarrollar en los estudiantes habilidades para el logro de negocios rentables y duraderos para emprender, desde la carrera elegida.

Titulo

Estrategia para la capacitación de docentes universitarios, con vista a enseñar a emprender negocios rentables y duraderos, desde las asignaturas impartidas.

Objetivo

Elevar la capacitación de los docentes universitarios con vista al logro de altos niveles de preparación de sus estudiantes para emprender negocios rentables y duraderos, desde la especialidad estudiada.

Posible beneficiados

Profesores universitarios.

Estudiantes.

Comunidad dada.

Contenido

Fase 1

Diagnóstico de la situación existente.

Valoración del diagnóstico obtenido.

Consulta a especialistas.

Consulta a directivos de la Universidad Técnica de Babahoyo.

Creación de hipótesis de trabajo.

Fase 2

Elaboración de un sistema de objetivos estratégicos, basado en necesidades del claustro de profesores.

Presentación de un proyecto a nivel institucional.

Valoración de recomendaciones.

Elaboración de cursos

Primer nivel: formación básica.

Segundo nivel: formación específica.

Salidas del proyecto.

Participación en Seminarios y Conferencias Metodológicas.

Participación en Congresos Nacionales e Internacionales.

Realización de tesis de tercer y cuarto nivel.

Implementación

A corto, mediano y largo plazo.

Evaluación de los profesores.

Evaluación de la implementación de la estrategia.

Impactos esperados

Preparación de los docentes para enseñar a sus estudiantes a emprender, desde sus respectivas especialidades.

Formación emprendedora de los estudiantes.

Creación de negocios por los estudiantes desde la especialidad elegida para cursar estudios universitarios.

Criterios evaluativos de expertos sobre la estrategia objeto de valoración teórica.

La evaluación realizada por los nueve expertos actuantes en la investigación, proporcionó los resultados que se exponen a continuación.

De los nueve expertos actuantes en el pesquisaje siete le proporcionaron a la estrategia la más alta evaluación, los restantes coincidieron en evaluarla con cuatro puntos, datos que ponen de manifestó la aceptación del producto científico en los expertos,

Resultados del peritaje realizado por los expertos.

Tabla 3

Indicadores	Resultados del peritaje realizado por los expertos									
	Criterios evaluativos de los expertos									
	5	%	4	%	3	%	2	%	1	%
Finalidad de la estrategia.	9	100								
Contenido de la estrategia.	9	100								
Posibles salidas de la estrategia.	8	88,9	1	11,1						
Posibilidades de implementación.	8	88,9	1	11,1						
Posible impacto en el claustro de profesores.	9	100								
Posible impacto en los estudiantes	9	100								
Total	52	96,3	2	3,70						

Fuente: Consulta realizado a expertos.

Resultados estadísticos de la evaluación realizada por los expertos

Tabla 4

Resultados estadísticos de la consulta realizada a los expertos					
S	M	CV	Evaluación		
			Pequeña	Media	Grande
0,188918	4,96	3,81	x		

Fuente: Resultados del peritaje realizado por expertos.

La evaluación al coeficiente de variación obtenido permite comprobar la significación del criterio dado por los expertos, resultado que, de acuerdo a criterios dados por Zarsiosky, asumidos en la investigación desarrollada, es pequeña, lo que permite afirmar la calidad de nuestro producto científico, más sí, se tiene en cuenta que las media es de 4,96 puntos de 5 posibles.

CONCLUSIONES

1. El estudio realizado proporcionó la posibilidad de aseverar que los docentes objeto de estudio no poseen una adecuada preparación para enfrentar dentro del proceso de enseñanza aprendizaje planificado, la formación emprendedora de sus estudiantes, situación que debe servir de base a la realización de nuevos estudios al respecto.
2. La consulta realizada por los expertos, teniendo en cuentas los resultados derivados, posibilitó precisar la aceptación de la estrategia elaborada, pues para la media se determinó un valor, de 4,96 de 5,00 puntos posibles, siendo un criterio valido sí, se tiene en cuenta que el Coeficiente de Variación es inferior a diez lo que condiciona una sólida tendencia hacia la homogeneidad de criterios.
3. La encuesta aplicada develó falencias que afectan considerablemente la formación científica y académica de los estudiantes para desarrollar acciones emprendedoras al concluir sus estudios en nuestra universidad, pues la generalidad de los docentes, no hay recibido capacitación para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos, incluyendo según convenga contenidos vinculados al emprendimiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- C., M. A. (9 de Noviembre de 2018). *www.emprendices.co*. Obtenido de Emprendices:
<https://www.emprendices.co/importancia-de-una-cultura-emprendedora-en-los-estudiantes-universitarios/>

Definición., C. (25 de julio de 2019). *conceptodefinicion.de*. Obtenido de <https://conceptodefinicion.de/capacitacion/>

Dehter., M. (13 de Julio de 2009). *mariodehter.com*. Obtenido de https://mariodehter.com/aprender/que-es-la-formacion-de-emprendedores_3303/

Esther Ferrer, d. F. (2017). Las pymes como motor del desarrollo económico y social. *Derecho al Día*. Obtenido de <http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/las-pymes-como-motor-del-desarrollo-economico-y-social/+6728>

Travieso., R. L. (2017). *La importancia de la capacitación docente*. Puerto Rico.: Universidad de Río Piedra. Obtenido de <https://cea.uprrp.edu/la-capacitacion-docente-y-su-importancia/>.

Vásquez., C. (2016). Educación para el emprendimiento. *Estudios de la gestión*. Obtenido de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5957/1/07-ES-Vasquez.pdf>